

**MODELO CONCEPTUAL ABSTRATO DOS SISTEMAS AGRÁRIO, VIÁRIO E DE
TRANSUMÂNCIA DA PAISAGEM CULTURAL DA SERRA DA PENEDA-GERÊS (MAPaM)
DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO PROJETO INTERREG SUDOE CULTUR-MONTS**

VERSÃO 1

**Rebeca Blanco-Rotea **

LAB2PT – UMINHO / CESGA

Braga, 31/03/2025

DOI: 10.5281/zenodo.15594270

ÍNDICE

Resumo	5
Resumen	5
Résumé	5
1. INTRODUÇÃO	7
2. A MODELAÇÃO CONCEPTUAL DA PAISAGEM CULTURAL DO PNPG	10
2.1. Processo de modelação conceptual da paisagem cultural do PNPG	14
2.2. As entidades concretas de cada sistema funcional da PCM-PNPG	18
2.2.1. O Sistema Funcional Agrário (SFA)	18
2.2.2. O Sistema Funcional Viário (SFV)	22
2.2.3. O Sistema Funcional da Transumância (SFT)	26
3. BIBLIOGRAFIA.....	31
4. FICHA TÉCNICA	31
Lab2PT-UMinho	31
CESGA	31
Financiamento principal	31
Financiamento complementar	31
Como citar	32
5. APÊNDICES	33
Apêndice 1. Modelo Abstrato da PCM-PNPG (MAPaM)	35
Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFA (MC-SFA)	37
Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFV (MC-SFV)	40
Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFT (MC-SFT)	41

Resumo

Apresenta-se a versão 1 do *Modelo Conceptual Abstrato da Paisagem Cultural de Montanha* (MAPaM) que inclui os modelos dos *sistemas funcionais agrário, de transumância e viário do Parque Natural da Peneda-Gerês (PCM-PNPG)*, desenvolvido no âmbito do projeto Interreg Sudoeste Cultur-Monts, “Valorização das paisagens culturais de montanha: um recurso para o desenvolvimento territorial sustentável”. Tendo como objetivo a valorização dos elementos patrimoniais, o projeto centra-se em cinco zonas do Sudoeste da Europa: Puy de Dôme-Lozère (Maciço Central), Ripollès-Cerdanya (Pirenéus Orientais, Catalunha), Comarca de Babia (Leão), Comarca do Caminho Real da Mesa (Astúrias) e Serra da Peneda-Gerês (Norte de Portugal). Em Portugal, os trabalhos incidem sobre três tipos de sistemas que caracterizam a serra: os sistemas agrário, de transumância e viário. Como etapa preparatória ao desenvolvimento dos processos de valorização, os elementos da paisagem foram identificados, articulados em sistemas funcionais e modelados conceptualmente. Esta modelação constituiu o passo prévio à construção da arquitetura do sistema de informação integrado, resultante da conjugação entre o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e a Base de Dados (BD), onde foi depositada a informação relativa a cada um dos elementos identificados na paisagem da Peneda-Gerês, dentro das áreas de trabalho selecionadas.

Palavras-Chave: Paisagens de Montanha, Sistemas Funcionais, Entidades Materiais, Entidades Imateriais, Entidades Documentais.

Resumen

Se presenta la versión 1 del *Modelo Conceptual Abstracto del Paisaje Cultural de Montaña* (MAPaM), que incluye los modelos de los sistemas funcionales agrario, de trashumancia y viario del Parque Natural de Peneda-Gerês (PCM-PNPG), desarrollado en el marco del proyecto Interreg Sudoeste Cultur-Monts (2024-2026), "Valorización de los Paisajes Culturales de montaña: un recurso de desarrollo territorial sostenible". Tiendo por objetivo la valorización de los elementos patrimoniales, el proyecto se centra en cinco zonas del sudoeste europeo: Puy de Dôme-Lozère (Macizo Central); Ripollès-Cerdanya (Pirineos orientales, Cataluña); Comarca de Babia (León); Comarca del Camín Real de la Mesa (Asturias); Sierra de Peneda-Gerês (Norte). En este último, los trabajos pondrán en valor los elementos de tres tipos de sistemas que caracterizan esta sierra: el agrario, el de trashumancia y el viario. Como etapa preparatoria al desarrollo de los procesos de valorización, se han identificado los elementos del paisaje, se han articulado en sistemas funcionales y se han modelado conceptualmente. Este modelado ha sido el paso previo al desarrollo de la arquitectura del sistema integrado de información, que resulta de la integración del Sistema de Información Geográfica (SIG) y la Base de Datos (BD) e la que se ha volcado la información sobre cada uno de los elementos identificados en el paisaje de Peneda-Gerês, dentro de las áreas de trabajo seleccionadas.

Palabras-Clave: Paisajes de Montaña, Sistemas Funcionales, Entidades Materiales, Entidades Inmateriales, Entidades Documentales.

Résumé

Nous présentons ici la version 1 du *Modèle Conceptuel Abstrait du Paysage Culturel de Montagne* (MAPaM), qui comprend les modèles des systèmes fonctionnels agraires, de transhumance et routiers du parc naturel de Peneda-Gerês (PCM-PNPG), développés dans le cadre du projet Interreg Sudoeste Cultur-Monts, «Valorisation des paysages culturels de montagne : une ressource pour le développement territorial durable». Ce projet vise à valoriser les éléments patrimoniaux qui composent les paysages de montagne et se concentre sur cinq zones du sud-ouest de l'Europe: Puy de Dôme-Lozère (Massif central), Ripollès-Cerdanya (Pyrénées orientales, Catalogne), Comarca de Babia (León), Comarca del Camín Real de la Mesa (Asturies) et Sierra de Peneda-Gerês (Nord du Portugal). Dans cette dernière zone, les travaux portent sur les éléments de trois types de systèmes qui caractérisent cette chaîne de montagnes : les systèmes agricoles, les systèmes de transhumance et les systèmes routiers. En amont des processus de mise en valeur, les éléments du paysage ont été identifiés, organisés en systèmes fonctionnels et modélisés conceptuellement. Cette modélisation a constitué la première étape de la construction de l'architecture du système d'information intégré, résultant de la combinaison du Système d'Information Géographique (SIG) et de la Base de Données (BD), dans laquelle ont été enregistrées les informations relatives à chacun des éléments identifiés dans le paysage de Peneda-Gerês, au sein des zones de travail sélectionnées.

Mots-Clés: Paysages de Montagne, Systèmes Fonctionnels, Entités Matérielles, Entités Immatérielles, Entités Documentaires.

1. INTRODUÇÃO

O projeto *Cultur-Monts – Valorização das paisagens culturais de montanha: um recurso para o desenvolvimento territorial sustentável* visa propor estratégias para transformar o património material e imaterial das paisagens culturais de montanha (PCM) num instrumento de desenvolvimento territorial sustentável ([Cultur-Monts - Interreg Sudoeste](#)). A opção pelas paisagens de montanha decorre da situação crítica em que se encontram, marcada pelo despovoamento e pelo envelhecimento da população, fatores que exigem o desenvolvimento de estratégias para a revitalização das suas estruturas sociais e produtivas.

Financiado pelo programa Interreg Sudoeste 2021–2027, o projeto procura uma abordagem sustentável do património, centrada na sua valorização. Ao longo dos últimos anos, vários trabalhos – em particular os de natureza arqueológica – têm vindo a demonstrar a riqueza do património cultural das zonas de montanha, resultante de uma intensa e prolongada atividade humana. Esse património deve ser compreendido, interpretado e valorizado em articulação com o património natural e com a biodiversidade que o caracteriza. Contudo, precisamente devido a estar localizado em áreas remotas e com menor densidade populacional, este património continua, em muitos casos, pouco conhecido e insuficientemente valorizado.

Por esse motivo, durante o triénio de execução do projeto (2024–2026), propõe-se uma estratégia internacional destinada à criação de uma rede de cooperação entre França, Espanha e Portugal, com o objetivo de “desenvolver estratégias conjuntas de valorização e utilização do património cultural como recurso para o desenvolvimento territorial sustentável” ([Cultur-Monts - Interreg Sudoeste](#)).

Cultur-Monts atua em cinco setores distintos do Sudoeste europeu: Puy de Dôme-Lozère (Maciço Central); Ripollès-Cerdanya (Pirenéus Orientais, Catalunha); Comarca de Babia (Leão); Comarca do Caminho Real da Mesa (Astúrias); e Serra da Peneda-Gerês (Norte de Portugal).

O projeto é liderado pelo Institut Català d’Arqueologia Clàssica e conta com a participação de diversas instituições parceiras, entre as quais se destacam: o Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT) da Universidade do Minho (UMinho); a ADERE Peneda-Gerês – Associação

de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês; a Maison des Sciences de l'Homme da Université Clermont Auvergne; o Instituto de Ciencias del Patrimonio do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); o Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires; o Departamento de História da Universidad de Oviedo (Faculdade de Filosofia e Letras); a Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia; o Ayuntamiento de Ripoll; e a Mairie du Mont-Dore, entre outros.

O trabalho realizado no âmbito do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) incide sobre duas áreas, os concelhos de Arcos de Valdevez e Terras de Bouro, e três tipos de paisagens culturais, as resultantes da atividade agrícola, da atividade pecuária ligada à transumância e da mobilidade nas serras que interligam ambos os tipos de atividades. Especificamente, o projeto centra-se no estudo da paisagem agrária da freguesia de Portela-Extremo (Arcos de Valdevez, Portugal), da Geira Romana que atravessa o concelho de Terras de Bouro, bem como da paisagem de transumância da parte norte da serra.

Nestas paisagens, procuramos identificar e estudar os sistemas funcionais (SF), concretamente, o **Sistema Funcional Agrário** (SFA) e o **Sistema Funcional Viário** (SFV), abrangidos pelas atividades da equipa do Lab2PT-UMinho, e o **Sistema Funcional de Transumância** (SFT), no âmbito da ação da ADERE Peneda-Gerês – Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês. O objetivo é valorizar os elementos que compõem e caracterizam estes três sistemas, e que estão intimamente relacionados com a atividade que se desenvolveu nesta serra ao longo do tempo, moldando o território até formar a paisagem cultural que sobreviveu até aos nossos dias. Muitos dos elementos destas paisagens encontram-se atualmente abandonados e em ruínas, enquanto a toponímia ou a tradição oral que lhes está associada sofre de falta de memória, que é precisamente a consequência do abandono destas áreas devido ao envelhecimento, à emigração e ao despovoamento.

Com este enquadramento, o projeto estabeleceu uma série de atividades e metas a serem desenvolvidas ao longo dos seus três anos de duração. Um dos primeiros resultados atribuídos à janela do PNPG, particularmente à equipa do Lab2PT-UMinho em colaboração com o CESGA, consistiu na elaboração de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Ciclo do Pão do PNPG,

ao qual corresponde a maioria dos elementos que compõem este sistema agrário, e de um SIG da Rede Viária do PNPG.

Este resultado, em formato de produto ou entregável, concluído no final do primeiro trimestre de 2025, foi configurado num *Geopackage* que inclui os dois SIG e as respetivas Bases de Dados (BD), onde se recolhe a informação relativa a cada entidade documentada no Ciclo do Pão e na Rede Viária do PNPG, pertencentes, respetivamente, ao SFA e ao SFV, acompanhado por um relatório explicativo (Blanco-Rotea et al., 2025).

Subjacente a este resultado está a construção de um **Sistema de Informação Integrado (SII)**. Para desenvolver o SII, foi necessário identificar, em primeiro lugar, o tipo de elementos que constituem aqueles dois sistemas (SFA e SFV – incluindo o terceiro sistema, o SFT) e, em segundo lugar, perceber como se relacionam esses elementos entre si, ou seja, construir um modelo conceptual da realidade que se pretende valorizar no projeto Cultur-Monts. Atribuimos a este modelo o nome de **Modelo conceptual abstrato dos sistemas agrário, viário e de transumância da paisagem cultural da Serra da Peneda-Gerês (MAPaM)**.

Este passo foi fundamental para compreender estes elementos como partes de um sistema integrado, ou seja, como se dispõem no território de acordo com funções específicas. E, no limite, compreender as relações dos sistemas entre si e com o ambiente natural ou físico, ou seja, como uma paisagem cultural.

No presente relatório mostramos como o MAPaM foi construído e está a ser desenvolvido através da sua versão 1 (V1).

2. A MODELAÇÃO CONCEPTUAL DA PAISAGEM CULTURAL DO PNPG

No processo de trabalho que nos ocupa, utilizámos a **modelação conceptual do património** como ferramenta de modelação da realidade, e os **diagramas de classes**, quer para realizar todo o desenvolvimento do modelo, quer para o descrever e divulgar, mostrando o resultado da modelação da paisagem cultural que queremos valorizar no PNPG, isto é, a identificação das diferentes entidades que a compõem e das relações que se estabelecem entre essas entidades, as quais foram reconhecidas e formalizadas no âmbito do projeto. Para a elaboração dos diagramas, foi utilizada a aplicação ([draw.io Blog](#)).

Os diagramas de classes são a representação gráfica de um modelo conceptual, que “é uma representação formal ou semi-formal de um objeto de estudo”, de uma parte da realidade gerada a partir da abstração. No nosso caso, estamos a representar a paisagem cultural do PNPG e, dentro desta, e a que se consubstancia nos sistemas agrícolas, de transumância e viários. Este tipo de modelo é constituído por conceitos, daí o nome, e, portanto, por elementos abstratos e não visíveis, sendo por isso apresentado sob a forma de diagramas e textos complementares. A modelação conceptual é o “processo de criação de modelos conceptuais de coisas relevantes” (<http://www.charminfo.org/FAQ.aspx>).

No trabalho realizado no PNPG no âmbito do projeto Cultur-Monts, considerámos que era necessário criar um modelo abstrato (González-Pérez, 1999, p.7) do nosso objeto de estudo para podermos trabalhar sobre ele, com dois objetivos: (i) identificar e compreender a complexidade dos sistemas a valorizar, para o podermos fazer corretamente, e (ii) desenvolver um SII que permitisse recolher de forma sistemática e normalizada a informação relativa às entidades arqueológicas que compunham essas paisagens e às próprias entidades. Ou seja, antes de decidir o que valorizar e de que forma, sentimos a necessidade de identificar as entidades a selecionar, a sua relação com o território, como constituíam uma paisagem e quais as características que iríamos destacar nos itinerários a desenhar em cada sector do projeto Cultur-Monts.

A complexidade das paisagens do PNPG deve-se a vários fatores. Por um lado, a ausência de estudos arqueológicos sistemáticos sobre as mesmas, sobretudo para períodos históricos e para determinados tipos de paisagens, como as que correspondem aos sistemas agro-pastoris. Por

outro lado, a própria especificidade do património a valorizar, que combina **entidades materiais** (EM) e **imateriais** (EI), mas também **documentais** (ED), com outras que resultam de ações antrópicas, intencionais (ações extrativas, por exemplo) e não intencionais (incêndios não provocados, mas consequência da atividade humana, por exemplo), mas também pela escala de abordagem que adoptámos neste projeto, que apresenta os níveis micro (entidades patrimoniais), semi-micro (exemplos específicos de sistemas funcionais, o sistema do ciclo do pão que faz parte do SFA, por exemplo) e macro (os sistemas globais da serra ou a própria paisagem) da paisagem, ou seja, a paisagem enquanto tal, como produto final, mas também as entidades que a compõem e as relações que ocorrem entre elas.

Para identificar, compreender e valorizar a paisagem do PNPG, considerámos que era necessário decompô-la e compreender a sua estrutura interna, pelo que a utilização da modelação conceptual facilitou este processo ao captar as entidades da paisagem e as suas relações dentro do modelo, permitindo-nos, também, valorizá-las. Deste modo, esta ferramenta foi aplicada para gerar um modelo abstrato da paisagem do PNPG nas áreas que nos interessavam, correspondentes aos sistemas funcionais agrário, de transumância e viário.

Cada um dos modelos gerados foi utilizado para o desenvolvimento do SIG e da BD que combinámos no SII desenvolvido pelo CESGA, aspeto que permitirá cumprir outro dos objetivos do projeto Cultur-Monts: garantir a exportabilidade da proposta de valorização, bem como de todos os instrumentos e metodologias que tornam possível o seu desenvolvimento.

Para a definição do modelo conceptual da paisagem cultural do PNPG, partimos de uma série de trabalhos anteriores. Por um lado, utilizámos o sistema de classificação de entidades identificado pelo Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit, CSIC) no domínio da Avaliação de Impactes Arqueológicos (EIArq) (Martínez López, 1997; Barreiro, 2000). Por outro lado, também tivemos em conta o *Cultural Heritage Abstract Reference Model* (CHARM, ver <http://www.charm.info.org/>) desenvolvido no projeto MIRFOL¹, proposto a partir da linha de investigação em Tecnologias

¹ MIRFOL é o acrónimo de *Metodoloxía para a Representación Formal de Patrimonio Cultural*, um projeto de investigação sobre tecnologias semânticas para o património cultural, parcialmente financiado pelo Programa INCITE da Xunta de Galicia com o código 09SEC002606PR, desenvolvido no Incipit entre 2009 e 2012, cujo investigador

Semânticas para o Património Cultural do Incipit (Criado-Boado et al., 2008, pp. 35-36); assim como os diferentes modelos de entidades de diferentes tipos desenvolvidos por González-Pérez e Parcero-Oubiña (2011). Tivemos igualmente em conta o modelo desenvolvido por Blanco-Rotea (2015) para a paisagem fortificada da fronteira entre a Galiza e Portugal.

Particularmente relevante foi o CHARM, um modelo abstrato de referência do património cultural², que foi concebido “para ser utilizado por um vasto e diversificado leque de organizações e indivíduos, com o objetivo de alcançar um entendimento comum”. Ou seja, o CHARM interessou-nos porque é uma representação abstrata de um tipo de realidade em que se enquadrava a paisagem a valorizar, que faz parte do património cultural, e porque sendo um modelo de referência tinha uma visão suficientemente abstrata para ser partilhada com outros colegas e disciplinas, e tinha os mecanismos necessários para poder gerar, a partir do modelo abstrato, da sua extensão, um modelo particular da paisagem cultural do PNPG (González-Pérez et al., 2012). O nosso modelo nasceu com a mesma intenção do CHARM, ser um modelo abstrato, ou seja, um modelo que descreve o património cultural a um nível de abstração bastante elevado, sem entrar em detalhes que invalidem a sua aplicabilidade para outros projetos ou trabalhos com diferentes necessidades específicas, para que possa “ser usado por uma ampla e diversificada gama de utilizadores” (<http://www.charminfo.org/Overview.aspx>). Nesse sentido, estamos atualmente em fase de teste noutros setores do próprio projeto Cultur-Monts, para além do PNPG.

O CHARM baseia-se no paradigma orientado para objetos, uma forma de organizar o pensamento ou de estruturar a realidade de modo tão próximo quanto possível da própria realidade. Ou seja, os objetos devem assemelhar-se o máximo possível ao que existe no mundo real, evitando-se a introdução de significados ou interpretações artificiais, exceto quando tal se revele estritamente

principal foi César González-Pérez. Um dos objetivos deste projeto era criar uma linguagem formal que pudesse expressar informação relevante para o trabalho com o património cultural, para o qual foi desenvolvido um Modelo de Referência Abstrato do Património Cultural (CHARM, ver <http://www.charminfo.org/>). Alguns dos resultados deste projeto podem ser encontrados em González-Pérez e Hug (2012) e González-Pérez e Parcero-Oubiña (2011).

²No CHARM, o “património cultural” é entendido como “[...] tudo o que pode ser valorizado culturalmente por qualquer indivíduo, mais as valorações associadas a essas coisas, mais as representações dessas coisas que podem ser feitas. Desta forma, CHARM representa não só as entidades concretas que podem constituir o património cultural, mas também aquelas que, sem o fazer, são necessárias para o descrever e compreender” (<http://www.charminfo.org/Overview.aspx>).

necessário (González-Pérez, 1999). Nele, as entidades do património são representadas em termos de conceitos, propriedades dos conceitos e relações entre conceitos. Estes conceitos são entendidos como “classes” dentro de modelos deste tipo. Como se refere: “é o que a linguagem humana faz através dos substantivos, adjetivos e verbos, e através de mecanismos como a generalização/especialização ou a classificação” (<http://www.charminfo.org/FAQ.aspx>).

Para a construção do modelo, utilizámos uma linguagem de modelação, ou seja, uma “linguagem artificial concebida para exprimir modelos. Uma vez que os modelos são geralmente apresentados sob a forma de diagramas por conveniência, as linguagens de modelação incorporam frequentemente notações gráficas”. Tal como as línguas naturais, tem um léxico e uma sintaxe. As “palavras” das linguagens de modelação são frequentemente transmitidas sob a forma de ícones ou desenhos, de modo a facilitar a visualização formal dos conceitos, que são abstratos. Neste contexto, “as regras sintácticas das linguagens de modelação dizem-nos como estes ícones podem ser ligados para exprimir modelos e o que significa cada tipo de ligação” (<http://www.conml.org/FAQ.aspx>).

No desenvolvimento do modelo do PNPG no âmbito do projeto Cultur-Monts, utilizámos a ConML, que recorre a notações gráficas específicas: os retângulos representam as classes de entidades tratadas, enquanto as linhas indicam os vários tipos de relações existentes entre as classes. Os números colocados nas extremidades das linhas representam as cardinalidades das associações, ou seja, quantas instâncias de uma classe podem estar relacionadas com a classe oposta num dado momento através dessa associação. As setas no final das linhas representam relações de generalização (isto é, um conceito que é subtipo de outro), e o símbolo de losango indica uma relação de todo/parte (ou seja, um conceito que é composto por outro conceito) (González-Pérez & Parcero-Oubiña, 2011, pp. 237 e 239) (**Figura 1**).

Figura 1. Sobre o diagrama de classes, apresenta-se a seguir a notação utilizada no modelo da PCM-PNPG. Por exemplo, as entidades materiais especializam-se em tipos de entidades materiais; enquanto os sistemas funcionais são constituídos por entidades materiais, imateriais e documentais; ou as paisagens culturais de montanha são constituídas por sistemas funcionais.

2.1. Processo de modelação conceptual da paisagem cultural do PNPG

Para o desenvolvimento do modelo, tivemos em conta os sistemas funcionais de interesse para o projeto Cultur-Monts que, como vimos, se centra na valorização das paisagens culturais de montanha, nomeadamente as que são geridas por atividades como a agricultura, a mobilidade e a transumância, ou seja, que fazem parte dos sistemas agro-pastoris de montanha.

No caso do PNPG, estes três sistemas, que definimos como Sistemas Funcionais (SF), são aqueles em que se concentrará a valorização do património. Como referimos, duas equipas estão a trabalhar neste sector do projeto, uma liderada pelo Lab2PT-UMinho e outra pela ADERE-PG. A primeira instituição concentra o seu trabalho na agricultura e na rede viária, e a segunda na transumância, mas como estes três sistemas pertencem à mesma paisagem cultural, tivemos de

os modelar a partir dos mesmos princípios teóricos e conceptuais, e com as mesmas ferramentas, razão pela qual este modelo abrange os três sistemas indicados.

No procedimento, começámos por definir um modelo abstrato geral, e depois identificámos e incorporámos no modelo as diferentes classes e subclasses em que as entidades abstratas foram concretizadas (**Figura 2**).

Figura 2. Modelo abstrato das entidades gerais da PCM-PNPG.

Assim, a entidade de partida é a "paisagem cultural de montanha", que assume a forma de tantas paisagens quantos os sectores de trabalho que temos em Cultur-Monts, no nosso caso, a Paisagem Cultural de Montanha do Parque Nacional da Peneda Gerês (PCM-PNPG).

A PCM-PNPG mantém com a classe abstrata PCM uma relação de todo/parte. Por sua vez, as PCM concretas (como a PCM-PNPG) são constituídas por diferentes sistemas funcionais (SF), no

nosso caso, o da agricultura, o da rede viária e o da transumância, pelo que temos um SFA, um SFV e um SFT, mas poderiam ser acrescentados outros tipos de sistemas. Estes tipos de SF mantêm com a classe abstrata SF uma relação de todo/parte.

Por sua vez, cada sistema é composto por entidades que, tendo em conta os objetivos do Cultur-Monts, são de três tipos: entidades materiais, entidades imateriais, entidades documentais. Cada uma destas entidades constitui uma classe do SF, com o qual mantêm uma relação de todo/parte, e é especializada em tipos (subclasses), que veremos de seguida.

Tendo em conta o que foi exposto, identificam-se, no modelo, três conceitos-chave no modelo que aqui se definem: paisagem, sistema e entidade.

Paisagem: para definir este conceito, recorreremos à definição consagrada na Convenção Europeia da Paisagem, de 20 de outubro de 2000, que a entende como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=176>, consulta de 30/03/2025).

Sistema: neste caso, remetemos para a definição proposta por Blanco-Rotea (2015, p. 151), segundo a qual o sistema é entendido como um conjunto de partes que formam um todo unitário e complexo³ no qual as partes estão reciprocamente relacionadas. No nosso modelo, o sistema responde a um objetivo ou função (uma atividade específica de interação com o território), e a estrutura do sistema⁴ está relacionada com esse objetivo, ou seja, a distribuição das partes e as relações que existem entre elas visam atingir um objetivo. Também implícito no sistema está o conceito de totalidade⁵, segundo o qual, como existem relações recíprocas entre as partes,

³ A complexidade refere-se ao número de elementos de um sistema, às suas potenciais interações e ao número de estados possíveis que ocorrem entre esses elementos (Arnold & Osorio, 1998).

⁴ “As inter-relações mais ou menos estáveis entre as partes ou componentes de um sistema, que podem ser verificadas (identificadas) num determinado momento, constituem a estrutura de um sistema” (Arnold e Osorio 1998). Estes autores referem-se à estrutura que reflete as relações no interior do sistema como estrutura primária e à que reflete as relações externas como hiperestrutura. Esta estrutura é também designada por “padrão organizacional” (García Gómez, 2009, p. 64).

⁵ “Os sistemas consistem em totalidades” (Arnold & Osorio, 1998).

qualquer alteração numa parte do sistema afetará as outras partes. “Para cada sistema podemos construir um espaço-tempo físico que lhe é específico [...], ambos os enquadramentos (espaços-tempos) servem para permitir a construção dos ambientes externo e interno do sistema’ (Jung, 2006, p. 454).

Entidade: No nosso modelo, usamos este conceito para nos referirmos a uma porção da realidade observada com coesão interna suficiente para apresentar identidade (Blanco-Rotea, 2015, p.145).

A partir destes três conceitos, construímos o modelo de referência abstrato denominado *Modelo Conceptual Abstrato da Paisagem Cultural de Montanha* (MAPaM). O MAPaM constitui uma representação semi-formal de uma parcela da realidade referente ao Património Cultural de Montanha trabalhado a partir do Cultur-Monts. Desenvolvemos uma parte do que seria o modelo geral, aquele que é válido para os nossos objetivos, a valorização da paisagem cultural do PNPG e a construção, para o efeito, de um SII, no qual estão representadas as entidades necessárias à compreensão e abstração do património cultural que nos interessa.

Convém assinalar que, para estes objetivos, especificámos os referidos três conceitos (paisagem, sistema, entidade) da seguinte forma:

Interessa-nos a **Paisagem Cultural de Montanha (PCM)**, ou seja, aquela paisagem que é representativa da evolução cultural nas zonas de montanha como resultado da interação dos seres humanos com o território de montanha ao longo do tempo.

Com o **Sistema Funcional (SF)**, partimos da ideia de que dentro destas paisagens existem sistemas que respondem a funções específicas, ou seja, um conjunto de partes (entidades) que se relacionam entre si para responder a objetivos, por exemplo, o sistema viário é um sistema que se constrói em função da necessidade de deslocação no território de montanha.

Por fim, organizámos as entidades em três tipos, correspondentes àqueles que são relevantes para os objetivos do projeto:

Entidades Materiais (EM): aquelas que, como resultado da ação antrópica, deixaram uma marca material nos territórios de montanha;

Entidades Imateriais (EI): as que se referem à informação imaterial associada às entidades materiais (toponímia, técnicas construtivas, oralidade...);

Entidades Documentais (ED): aquelas que envolvem um registo documental relativo às entidades materiais, aos sistemas funcionais ou à PCM.

2.2. As entidades concretas de cada sistema funcional da PCM-PNPG

Na PCM-PNPG foi desenvolvido o modelo conceptual de três SF, o Sistema Funcional Agrário (SFA), Sistema Funcional Viário (SMV) e o Sistema Funcional Transumância (SFT). Os três são compostos por três tipos de entidades, materiais (EM), imateriais (EI) e documentais (ED), e cada um destes três tipos de entidades especializa-se em diferentes entidades, algumas sobrepostas, outras não, como veremos. Descrevemos de seguida a que corresponde cada um destes sistemas e quais as subclasses de entidades em que se especializam.

2.2.1. O Sistema Funcional Agrário (SFA)

O SFA é identificado como o conjunto relacional de **entidades materiais (EM)**, **imateriais (EI)** e **documentais (ED)** que se preservam na PCM-PNPG e que conformam as diversas atividades ligadas à agricultura que se estabeleceram nesta zona, quer estejam ou não a ser utilizadas. Portanto, o SFA define-se pelas entidades que materializam ou guardam a memória histórica e social dos espaços agrários do PNPG.

Cada tipo de EM, EI e ED foi identificado com um acrónimo que faz parte do código com que as entidades estão registadas no SII do PCM-PNPG.

Com o objetivo de identificar as entidades que fazem parte deste sistema, a equipa do Lab2PT-UMinho e do CESGA trabalhou na aldeia de Extremo, situada na parte mais setentrional do concelho de Arcos de Valdevez. Tendo em conta a informação já conhecida de projetos anteriores (Blanco-Rotea 2022; Blanco-Rotea et al., 2024) e o trabalho realizado no âmbito do projeto CulturMonts, foram identificadas as seguintes EM (**Figura 3**):

Figura 3. Modelo abstrato das EM do SFA da PCM-PNPG.

EPO – Entidades de Povoamento: entidades que correspondem a vestígios de ocupação humana associados aos espaços agrários, incluindo povoados, núcleos despovoados, aldeias e lugares;

ECO – Entidades de Comunicação: entidades que permitem a ligação material entre diferentes partes do território, como caminhos, acessos, pontes, entroncamentos e outras estruturas associadas à circulação;

EDE – Entidades de Delimitação: entidades que definem ou marcam os limites físicos dos espaços agrários e as entidades que os compõem, como muros, marcos, cercas ou alinhamentos estruturais;

EAA – Entidades de Armazenamento e Abastecimento: entidades que correspondem a estruturas fundamentais de apoio às atividades agrícolas, destinadas quer ao armazenamento de utensílios (como os alpendres), quer dos produtos resultantes da atividade agrícola (como os espigueiros), bem como ao abastecimento de recursos essenciais, nomeadamente a água, através de canais, reservatórios e outras infraestruturas;

EOA – Entidades de Organização Agrária: entidades que se referem à divisão e estruturação da terra, integrando elementos da organização agrária que informam sobre aspetos como os tipos de culturas e a orientação solar. Exemplos destas entidades são as parcelas e os socialcos;

ETR – Entidades de Transformação: estas entidades referem-se às estruturas em que se efetua a transformação dos produtos necessários ou derivados da atividade agrícola, tais como moinhos ou eiras;

EAP – Entidades de Proteção: entidades de carácter simbólico ou religioso ligadas à proteção das atividades agrárias, como aras, alminhas, cruzeiros e cruzeiros;

ECM – Entidades Comemorativas: entidades que assinalam eventos, construções ou intervenções relevantes na atividade agrária, como inscrições, monumentos ou marcos;

EME – Entidades de Comercialização: estas entidades referem-se às estruturas em que são comercializados os produtos resultantes das atividades agrícolas, como as feiras ou as padarias.

A cada uma destas entidades tangíveis corresponde uma ou mais entidades intangíveis. De facto, as EI podem referir-se a todo o sistema, a um conjunto de entidades ou a uma entidade individual. No SFA foi definido um tipo intermédio de entidade, com o intuito de recolher e valorizar as EI que interessavam ao projeto Cultur-Monts: a toponímia, a oralidade, a sonoridade e a festividade (**Figura 4**).

Segue-se a explicação das EI do SFA:

ET – Entidades Toponímicas: estas entidades referem-se aos topónimos e microtopónimos que estão relacionados com cada uma das EM do SFA, por exemplo, as parcelas do sistema agrário;

EO – Entidades Oraís: estas entidades referem-se às informações orais relacionadas com cada uma das EM do SFA, por exemplo, a explicação de como deve ser feita a sementeira;

ES – Entidades Sonoras: esta entidade refere-se aos sons que podem ser associados às EM do SFA, por exemplo, uma canção vinculada à recolha do milho;

EF – Entidades Festivas: esta entidade refere-se aos eventos festivos associados às EM do SFA.

Figura 4. Modelo abstrato das EI do SFA da PCM-PNPG.

No caso das ED, reproduzimos a mesma abordagem de modelação utilizada para as EM e IE, com o estabelecimento de duas entidades intermédias (**Figura 5**).

Segue-se a explicação das ED do SFA:

ET – Entidades Textuais: estas entidade referem-se aos textos históricos ou recentes que podem ser associados às EM do VFA, por exemplo, um documento de propriedade;

EG – Entidades Gráficas: estas entidades referem-se aos documentos gráficos e fotográficos históricos ou recentes que podem ser associados às EM do VFA, por exemplo, as fotografias aéreas

Figura 5. Modelo abstrato das entidades documentais do SFA da PCM-PNPG.

2.2.2. O Sistema Funcional Viário (SFV)

O SFV é identificado como o conjunto de EM, EI e ED que se preservam na PCM-PNPG, e as relações existente entre elas, que conformam a rede de diferentes tipos de vias de comunicação que atravessam o espaço do parque e o ligam ao mundo exterior. Portanto, o SFV é constituído pelas entidades que materializam ou guardam a memória histórica e social da rede viária do PNPG.

Como já referido, identificámos estas entidades com um acrónimo, uma vez que este passará a fazer parte do código com que estão registadas no SII-PCM-PNPG.

Com o objetivo de identificar as entidades que fazem parte deste sistema, a equipa do Lab2PT-UMinho e do CESGA trabalhou com a via conhecida como Geira Romana no trecho localizado no concelho de Terras de Bouro.

Tendo em conta a informação já conhecida de projetos anteriores (Carvalho, 2008; Colmenero et al., 2004; Lemos & Baptista, 1995-1996; Lemos et al., 2008; Redentor et al., 2023) e o trabalho realizado no âmbito do projeto Cultur-Monts, foram identificadas as seguintes EM (**Figura 6**):

Figura 6. Modelo abstrato das entidades materiais do SFV da PCM-PNPG.

EDE – Entidades de Delimitação: entidades que definem ou marcam os limites físicos da via ou das suas margens, como muros, marcos, cercas ou alinhamentos estruturais;

ECO – Entidades de Comunicação: entidades que permitem a ligação de diferentes partes do território, como caminhos, acessos, pontes, entroncamentos e outras estruturas associadas à circulação;

EME – Entidades Métricas: entidades utilizadas para a marcação de distâncias, como os miliários;

ECM – Entidades Comemorativas: entidades que assinalam eventos, construções ou intervenções relevantes no traçado viário, como inscrições, monumentos ou marcos;

EAB – Entidades de Abastecimento: entidades que supõem uma estrutura de apoio à circulação pelo território de seres humanos e animais, como fontes, cisternas, bebedouros ou canais de água;

EPO – Entidades de Povoamento: entidades que constituem vestígios de ocupação humana relacionados com a via, como povoados, *vici*, *mansiones*, *mutationes*;

EAP – Entidades Apotropaicas/Protetoras: entidades de carácter simbólico ou religioso ligadas à proteção dos viajantes, como aras, alminhas, cruzes e cruzeiros;

EFU – Entidades Funerárias: entidades que incluem uma inumação humana, como sepulturas, necrópoles ou mausoléus situados nas imediações da via, frequentemente implantados nas suas margens.

A cada uma destas entidades tangíveis corresponde uma ou mais entidades intangíveis. De facto, os EI podem referir-se a todo o sistema, a um conjunto de entidades ou a uma entidade individual

(**Figura 7**):

Figura 7. Modelo abstrato das EI do SFV da PCM-PNPG.

A identificação e valorização destas entidades imateriais é fundamental para a compreensão do papel simbólico e social da via na construção da paisagem cultural.

As EI definidas no modelo são:

ET – Entidades Toponímicas: estas entidades referem-se aos topónimos e microtopónimos que estão relacionados com cada uma das EM do SFV, por exemplo, a via romana em Terras de Bouro chama-se Geira Romana;

EO – Entidades Oraís: estas entidades referem-se às informações orais relacionadas com cada uma das EM do SFV, por exemplo, uma lenda ligada aos miliários preservados na Geira Romana;

ES – Entidades Sonoras: esta entidade refere-se ao) sons que podem ser associados às EM do SFV, por exemplo, o som de um carro de bois a circular na Geira Romana.

Por fim, o modelo contempla também as ED, responsáveis por preservar a memória escrita e visual do sistema viário, classificadas da seguinte forma (**Figura 8**):

ET – Entidades Textuais: estas entidades referem-se aos textos históricos ou recentes que podem ser associados às EM do SFV, por exemplo, um documento de propriedade;

EG – Entidades Gráficas: estas entidades referem-se aos documentos gráficos e fotográficos históricos ou recentes que podem ser associados às EM do SFV, por exemplo, a carta militar 1:25.000.

Figura 8. Modelo abstrato das ED do SFV da PCM-PNPG.

2.2.3. O Sistema Funcional da Transumância (SFT)

O SFT é identificado como o conjunto de entidades materiais, imateriais e documentais que se preservam da PCM-PNPG, e as relações existente entre elas, que conformam as diversas atividades ligadas à Transumância que se estabeleceram nesta zona. Portanto, o SFT está conformado pelas entidades que materializam ou guardam a memória histórica e social dos espaços de transumância do PNPG.

No caso do trabalho de transumância, o trabalho está a ser realizado pela ADERE-PG, pelo que, para o desenvolvimento do modelo conceptual, partimos do conhecimento prévio da equipa sobre esta atividade na serra da PG, embora em fases posteriores tenha de ser contrastado com o trabalho de campo realizado pela ADERE para o projeto Cultur-Monts.

Limitar-nos-emos aqui a descrever as EM (**Figura 9**), uma vez que as EI e as ED seguem o mesmo esquema descrito no SFA e no SFV (**Figuras 10 e 11**).

Figura 9. Modelo abstrato das entidades materiais do SFT da PCM-PNPG.

EPO – Entidades de Povoamento: entidades que correspondem a vestígios de ocupação humana associados aos espaços de transumância, como povoados e antigos núcleos habitacionais atualmente despovoados;

ECO – Entidades de Comunicação: entidades que permitem a comunicação entre diferentes partes do território, como caminhos, acessos, pontes, entroncamentos e outras estruturas associadas à circulação;

EDE – Entidades de Delimitação: entidades que definem ou marcam os limites físicos dos espaços de transumâncias e as entidades que os compõem, como muros, marcos, cercas ou alinhamentos estruturais;

EAA – Entidades de Armazenamento e Abastecimento: entidades que correspondem a estruturas fundamentais de apoio às atividades de transumância, destinadas tanto ao armazenamento de utensílios (como os alpendres), como ao abastecimento de recursos essenciais, nomeadamente a água, através de reservatórios e outras infraestruturas similares;

EOA – Entidades Estacionais: entidades ocupadas em determinados momentos do ano, nomeadamente estruturas construídas.

EAP – Entidades de Proteção: entidades de carácter simbólico ou religioso ligadas à proteção das atividades de transumância, como cruzes e cruzeiros.

Figura 10. Modelo abstrato das EI do SFT da PCM-PNPG.

Figura 11. Modelo abstrato das ED do SFT da PCM-PNPG.

3. BIBLIOGRAFIA

- Arnold Cathalifaud, M., & Osorio, F. (1998). Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas [Recurso electrónico]. Cinta de *Moebio*, 3. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales.
- Barreiro Martínez, D. (2000). *Evaluación de Impacto Arqueológico. CAPA* (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 14. Laboratorio de Arqueología e Formas Culturais, Universidade de Santiago de Compostela.
- Blanco-Rotea, R. (2015). *Arquitectura y Paisaje. Fortificaciones de Frontera en el sur de Galicia y norte de Portugal*. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco.
- Blanco-Rotea, R. (2022). El paisaje fortificado de Extremo (Arcos de Valdevez, Portugal). Patrimonializar socialmente. *Anales de Arqueología y Etnología*, 77 (2): 163-198. <https://doi.org/10.48162/rev.46.020>
- Blanco-Rotea, R., Abad-Vidal, E., Carvalho, H. P., Bernardes, P., Ribeiro, J., Mendes, F. A., Alves, E., & Back, J. V. C. (2025). O sistema de informação integrado dos sistemas funcionais agrário e viário da paisagem cultural da Peneda-Gerês, desenvolvido no âmbito do projeto Interreg Sudoe Cultur-Monts. Versão 1. Lab2PT-UMinho, CESGA.
- Blanco-Rotea, R., Arribas-Greciado, V., & García-Manchón, R. (2024). El sistema de terrazas de Coutada de Baixo (Extremo, Arcos de Valdevez): la memoria de un paisaje agro-pastoril. In D. González-Álvarez, C. Incio-del-Río, & Á. Falquina-Aparicio (Coords.), *La modernización en los paisajes rurales del Noroeste ibérico: una lectura de tiempos largos. Workshop Rural 2024 (Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2024)* (pp. 5-8). Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC). <https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/16635>
- Carvalho, H. P. A. (2008). *O povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracarensis*, Universidade do Minho. Tese de doutoramento. Universidade do Minho. <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8755>
- Colmenero, A., Ferrer Sierra, S., & Alvarez Asorey, R. D. (2004). *Miliários e outras inscrições viárias romanas do Noroeste Hispânico*. Consello da Cultura Galega, Xunta da Galicia.
- Criado Boado, F., Barreiro, D., Armada, X.L., Blanco-Rotea, R., Costa-Casis, M. González-Pérea, C., Prieto-Martínez, P., & Sánchez-Carretero, C. (2008). *The Heritage Laboratory Strategic Plan: An Interdisciplinary Research Line on Cultural Heritage*. <http://digital.csic.es/handle/10261/12211>.
- García Gómez, I. (2009). Sistemas complejos y arqueología. Una aproximación teórica al fenómeno urbano. *Arqueología de la Arquitectura*, 6: 61-92.
- González-Pérez, C. (Coord.) (1999). *Tecnologías de la Información y Patrimonio Cultural 1: El Paradigma Orientado a Objetos. CAPA* (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje),

10. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela.

González-Pérez, C., & Hug, C. (2012). ConML Technical Specification. ConML 1.2. http://www.conml.org/Resources_TechSpec.aspx

González-Pérez, C., & Parceró-Oubiña, C. (2011). A Conceptual Model for Cultural Heritage Definition and Motivation. Presentation in the *39th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA 2011)*. Pekin, China. 12-16 de Abril.

González-Pérez, C., Martín-Rodilla, P., Parceró-Oubiña, C., Fábrega-Álvarez, P., & Güimil-Fariña, A. (2012). Extending an Abstract Reference Model for Transdisciplinary Work in Cultural Heritage. *6th Metadata and Semantics Research Conference (MTR 2012)*, Cádiz (Spain).

Jung, R. (2006). Teoría postmoderna de sistemas: una fase en la búsqueda de una teoría general de los sistemas. *Estudios Sociológicos*, 24 (2): 451-461.

Martínez López, M^a. C. (Coord.) (1997). *Contribución a un Sistema de Registro de Yacimientos Arqueológicos en Galicia*. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 2. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela.

4. FICHA TÉCNICA

Este relatório foi produzido conjuntamente por **duas equipas de trabalho**: a equipa Lab2PT - UMinho e a equipa CESGA.

Lab2PT-UMinho

Coordenação dos trabalhos:

Helena Paula Abreu de Carvalho

Equipa de Investigação:

Rebeca Blanco-Rotea

Paulo José Correia Bernardes

Jorge Manuel Pinto Ribeiro

Francisco Manuel Ferreira de Azevedo Mendes

Bolseiros de Investigação:

Eduardo Rafael Meireles Alves

João Vinicius Chiesa Back

CESGA

Coordenação dos trabalhos:

Emilio Abad-Vidal

Financiamento principal

Interreg Sudoe 2021-2027 Cultur Monts- Valorização das Paisagens Culturais de montanha: recurso para o desenvolvimento territorial sustentável (S1/4.6/E0050), 1/01/2024 a 31/12/2026.

Financiamento complementar

Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT/UM), financiado por fundos nacionais (PIDDAC) através da FCT/MCTES (Ref.ª UID/04509).

Projeto exploratório **IN2PAST “Da terra à Terra. Conexões para Territórios Sustentáveis (Land-CST)”** (EXPL/In2Past/2023/09). IN2PAST - Associate Laboratory for Research and Innovation in Heritage, Arts, Sustainability and Territory is funded by FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. under reference LA/P/0132/2020 (DOI 10.54499/LA/P/0132/2020).

Projeto PIPA **“Paisagens fronteiriças e sociedades contemporâneas. Viver com um património fortificado - FronteirA-S 2022-2025”** (CSP 238751), autorizado pela antiga Direção Geral do Património Cultural em novembro de 2022.

Projeto PIPA **“Paisagens Viárias: A Geira Romana na Serra do Gerês- BracaViae 2024-2027”**, autorizado pela antiga Direção Geral do Património Cultural em junho de 2024.

Interreg
Sudoe

Universidade do Minho

Co-funded by
the European Union

Laboratório de Paisagens,
Património e Território

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Cultur-Monts

CESGA

GALICIA SUPERCOMPUTING CENTER

Como citar

Blanco-Rotea, R., Abad-Vidal, E., Carvalho, H. P., Bernardes, P., Ribeiro, J., Mendes, F. A., Alves, E., & Back, J. V. C. (2025). *Modelo conceptual dos sistemas agrário e viário da paisagem cultural da Serra da Peneda-Gerês (MAPaM) desenvolvido no âmbito do projeto Interreg Sudoe Cultur-Monts. Versão 1.* Lab2PT-UMinho, CESGA.

**Interreg
Sudoe**

Universidade do Minho

Co-funded by
the European Union

Laboratório de Paisagens,
Património e Território

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Cultur-Monts

CESGA

GALICIA SUPERCOMPUTING CENTER

5. APÊNDICES

**Interreg
Sudoe**

Universidade do Minho

Co-funded by
the European Union

Laboratório de Paisagens,
Património e Território

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Cultur-Monts

CESGA

GALICIA SUPERCOMPUTING CENTER

**Interreg
Sudoe**

Co-funded by
the European Union

Universidade do Minho

Laboratório de Paisagens,
Património e Território

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Cultur-Monts

CESGA

GALICIA SUPERCOMPUTING CENTER

Apêndice 1. Modelo Abstrato da PCM-PNPG (MAPaM)

Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFA (MC-SFA)

Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFV (MC-SFV)

Apêndice 2. Modelo Abstrato do SFT (MC-SFT)

